

PERCURSO HISTÓRICO DAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS: O ESTÁGIO DA INDÚSTRIA 4.0

HISTORICAL PATH OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS: THE STAGE OF INDUSTRY 4.0

Clayton Aparecido Duarte¹, André da Silva Rosa Santos², Joaquim M. F. Antunes Neto (in memoriam)³, Rodrigo Franco de Lima⁴.

RESUMO

Este estudo é uma revisão bibliográfica sobre a evolução dos processos produtivos, com foco nas transformações tecnológicas desde a Revolução Industrial até a Indústria 4.0. Analisa-se a mecanização e produção em massa da Primeira Revolução Industrial, passando pela eletrificação, automação e computação das fases seguintes, até a atual integração de tecnologias digitais como IoT, inteligência artificial e big data. A pesquisa destaca os impactos da Indústria 4.0 na competitividade, inovação e mercado de trabalho, além dos desafios e oportunidades para empresas e profissionais. Conclui-se que essa nova era exige uma reconfiguração do modelo produtivo, valorização do capital humano e reflexão sobre seus efeitos econômicos, sociais e ambientais.

Palavras-Chave: Revolução Industrial; Indústria 4.0; Automação; Tecnologias Cibe físicas; Inovação.

ABSTRACT

This study is a literature review on the evolution of production processes, focusing on technological transformations from the Industrial Revolution to Industry 4.0. It looks at the mechanization and mass production of the First Industrial Revolution, through the electrification, automation and computing of the following phases, to the current integration of digital technologies such as IoT, artificial intelligence and big data. The research highlights the impacts of Industry 4.0 on competitiveness, innovation and the job market, as well as the challenges and opportunities for companies and professionals. It concludes that this new era requires a reconfiguration of the production model, valuing human capital and reflecting on its economic, social and environmental effects.

Keywords: Industrial Revolution; Industry 4.0; Automation; Cyber-Physical Technologies; Innovation.

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0, quarta revolução industrial, marca a digitalização do setor produtivo por meio da integração de tecnologias como IoT, inteligência artificial, robótica, big data, realidade

¹ Discente em Gestão da Produção Industrial / Fatec Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

² Discente em Gestão da Produção Industrial / Fatec Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

³ Doutor em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) e Especialista em Tecnologias para a Indústria 4.0 (Faculdade Focus)

⁴ Mestre em Engenharia de Produção (UFSCAR); docente e orientador na FATEC de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

aumentada e impressão 3D. Diferenciando-se das revoluções anteriores, baseadas em avanços mecânicos e elétricos, essa fase é caracterizada pela comunicação entre sistemas ciberfísicos, máquinas e humanos, tornando as fábricas mais inteligentes, flexíveis e eficientes, com maior capacidade de adaptação e sustentabilidade (Silva; Souza; Antunes Neto, 2022).

O avanço da Indústria 4.0 está ligado ao progresso das tecnologias digitais e à demanda por inovação na produção. Desde o início do século XXI, a convergência de áreas como computação em nuvem, conectividade e análise de big data tem viabilizado ambientes produtivos mais integrados, automatizados e adaptáveis às mudanças do mercado (Haltenburg; Moreira; Santos, 2019).

A evolução tecnológica intensifica a competitividade global, levando empresas a buscar redução de custos, maior flexibilidade e personalização. Porém, enfrentam desafios como a falta de mão de obra qualificada e a pressão por sustentabilidade. A Indústria 4.0 surge, assim, como resposta às demandas econômicas e sociais, promovendo uma modernização industrial mais eficiente e responsável (Chaves Junior, 2021).

Este estudo analisa a evolução dos processos produtivos e seus impactos sociais e econômicos, desde a Revolução Industrial até a Indústria 4.0. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, marcou o início da mecanização e da produção em massa, transformando o trabalho, as relações sociais e impulsionando o capitalismo e a urbanização (Goodman; Wilkinson, 2008).

Figura 1. Os marcos dos adventos da revolução industrial.

Fonte: elaborado pelos autores.

Hoje, a Indústria 4.0 dá continuidade a essas transformações, com foco na digitalização, conectividade e automação inteligente (Silva et al., 2022). Sistemas ciberfísicos, inteligência artificial e IoT permitem processos mais eficientes, personalizados e com menor margem de erro. No entanto, essa revolução também traz desafios, como a necessidade de requalificação profissional, preocupações ambientais e questões éticas.

A transição para a Indústria 4.0 exige não apenas mudanças tecnológicas, mas também adaptações nas estruturas sociais, econômicas e educacionais. Refletir sobre esses impactos é essencial para garantir uma transformação sustentável, ética e inclusiva.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo adota a metodologia de revisão bibliográfica narrativa, com análise qualitativa da evolução dos processos produtivos, da Primeira Revolução Industrial à Indústria 4.0. A pesquisa baseou-se em fontes acadêmicas selecionadas, como livros, artigos, dissertações e teses, obtidas em bases como Google Scholar, Scopus e Web of Science. Utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, a seleção considerou critérios de relevância, atualidade e impacto. A partir desse material, será elaborada uma síntese crítica sobre os principais marcos históricos, inovações tecnológicas e seus efeitos sociais, econômicos e ambientais na produção industrial.

REFERENCIAL TEÓRICO

Primeira Revolução Industrial: O Uso da Máquina a Vapor e a Mecanização da Produção

A Primeira Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, marcou uma transformação profunda na produção e nas relações de trabalho (Arce, 2015). Iniciada na Grã-Bretanha, foi impulsionada pela máquina a vapor de James Watt, que substituiu o trabalho manual, aumentando a eficiência e expandindo a produção. Esse avanço revolucionou setores como o têxtil, metalúrgico e de mineração, consolidando o modelo fabril e incentivando o desenvolvimento de infraestrutura, como ferrovias (Paiva et al., 2024).

A mecanização centralizou a produção, reduziu custos e ampliou a escala industrial, mas também trouxe impactos negativos. O trabalho em fábricas era insalubre e explorava, inclusive, mão de obra infantil. A rápida urbanização gerou superlotação, problemas sanitários e agravou

as desigualdades sociais. Embora tenha impulsionado o capitalismo e novos mercados, a revolução também aprofundou a distância entre trabalhadores e proprietários, gerando tensões sociais (Santos, 2008).

Quadro 1. A Transição da Primeira para a Segunda Revolução Industrial.

Aspectos	Primeira Revolução Industrial (Século XVIII - Início do Século XIX)	Segunda Revolução Industrial (Final do Século XIX - Início do Século XX)
Tecnologia Principal	Máquina a vapor: A invenção de James Watt e a utilização da energia a vapor nas máquinas transformaram a produção, permitindo o deslocamento de fábricas para locais mais estratégicos, não dependentes de fontes hídricas.	Eletrificação e motores elétricos: A introdução da eletricidade na produção, juntamente com motores elétricos, possibilitou a automação e a maior flexibilidade nas fábricas, além de melhorar a eficiência.
Métodos de Produção	Mecanização: Substituição do trabalho manual pelo uso de máquinas, especialmente nas indústrias têxtil e metalúrgica. As máquinas aumentaram a escala e a velocidade da produção.	Linha de montagem: A introdução de linhas de produção em massa, exemplificada por Henry Ford, permitiu a produção em grande escala, padronizada e com custos reduzidos. A especialização do trabalho aumentou a eficiência.
Fontes de Energia	Carvão: O carvão era a principal fonte de energia para as máquinas a vapor e para o transporte, como locomotivas e navios a vapor.	Eletricidade e petróleo: A eletricidade substituiu o carvão como fonte de energia dominante nas fábricas, enquanto o petróleo impulsionou a indústria automotiva e a criação de novos produtos químicos.
Impacto na Produção	Aumento da produtividade: A utilização de máquinas a vapor aumentou a produtividade nas fábricas, mas ainda havia grande dependência do trabalho humano.	Massificação e especialização: O uso de linhas de montagem e a automação permitiram a produção em massa de bens padronizados, com uma significativa redução de custos e tempo.
Inovações no Setor de Transporte	Trens e navios a vapor: A invenção da locomotiva a vapor revolucionou o transporte de mercadorias e pessoas, facilitando a distribuição e integração de mercados.	Automóveis e aviões: O desenvolvimento do automóvel e do avião, impulsionados pela eletrificação e pelo petróleo, criaram novas formas de transporte e expandiram o comércio global.
Transformações Sociais	Urbanização e mudança nas condições de trabalho: O rápido crescimento das cidades industriais e o surgimento de um novo modelo de classe trabalhadora foram algumas das principais mudanças sociais.	Massificação do consumo e trabalho especializado: A segunda revolução impulsionou o crescimento do consumo em massa e a formação de uma classe média, com o aumento de oportunidades de emprego especializado.
Desafios Econômicos e Sociais	Condições de trabalho precárias e exploração do trabalho infantil: A revolução industrial trouxe grandes disparidades sociais, com um forte impacto nas condições de vida e trabalho, especialmente nas cidades.	Desigualdade e concentração de poder: Apesar de aumentar a produção e o consumo, a segunda revolução também gerou disparidades econômicas, com o crescimento do capitalismo monopolista e grandes concentrações de riqueza.
Influência no Modelo de Negócios	Fabricação artesanal para a produção em larga escala: As indústrias têxteis e metalúrgicas, por exemplo, passaram a operar com grandes máquinas movidas a vapor, exigindo um novo modelo organizacional.	Indústria em massa e globalização: O modelo de produção em massa e a criação de novas indústrias baseadas em eletrificação e automação criaram uma nova era de globalização e expansão dos mercados.

Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, destacando mudanças nas fontes de energia, nos métodos de produção e nos

impactos socioeconômicos, evidenciando como as inovações tecnológicas transformaram a sociedade e a indústria ao longo do tempo (Leandro; Romão Júnior; Antunes Neto, 2020).

Segunda Revolução Industrial: A Eletrificação e o Uso de Linhas de Produção em Massa

A Segunda Revolução Industrial, entre o fim do século XIX e início do XX, foi marcada pela eletrificação das fábricas, substituindo a energia a vapor e hidráulica por uma fonte mais eficiente e flexível (Santos; Araujo, 2018). Isso permitiu fábricas maiores, descentralização da produção e o surgimento de novas tecnologias, como a linha de montagem, popularizada por Ford, que reduziu custos, aumentou a produção e tornou bens mais acessíveis (Carvalho, 2020).

A produção em massa transformou o trabalho, com aumento da urbanização e especialização operária, mas também trouxe condições precárias e gerou tensões sociais. O crescimento industrial impulsionou movimentos sindicais e transformações em setores como química, metalurgia e transporte, com destaque para o aço e os novos meios de locomoção, como automóveis e aviões (Silva; Souza; Antunes Neto, 2022).

Esse avanço fortaleceu grandes corporações e formou monopólios, como a Standard Oil e a U.S. Steel, criando desafios políticos e regulatórios (Santos, 2002). A industrialização também intensificou a globalização e o imperialismo, contribuindo para disputas geopolíticas que culminaram na Primeira Guerra Mundial (Picchini et al., 2020).

Apesar dos ganhos econômicos, a revolução agravou desigualdades sociais e ambientais. A urbanização acelerada gerou problemas sanitários e poluição, enquanto a luta por melhores condições de trabalho ganhava força (Haltenburg; Moreira; Santos, 2019).

A transição para a Terceira Revolução Industrial foi marcada pela automação e digitalização. O uso de microprocessadores e redes de comunicação permitiu maior flexibilidade, integração global e gestão em tempo real, exigindo novas competências e ampliando o desafio do desemprego tecnológico, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2. A Transição da Segunda para a Terceira Revolução Industrial.

Aspectos	Segunda Revolução Industrial (Final do Século XIX - Início do Século XX)	Terceira Revolução Industrial (Segunda metade do Século XX)
Tecnologia Principal	Eletrificação e motores elétricos: A eletricidade permitiu a automação nas fábricas, com a introdução de linhas de montagem e a produção em massa.	Computadores e eletrônicos: O uso de computadores, microprocessadores e sistemas de controle eletrônico transformou os processos produtivos e iniciou a automação digital.
Métodos de Produção	Linha de montagem e produção em massa: A produção em larga escala e padronizada, como exemplificado por Henry Ford, foi o modelo predominante.	Automação e controle numérico computacional (CNC): Máquinas e sistemas automatizados controlados por computadores aumentaram a precisão, flexibilidade e eficiência da produção.

Aspectos	Segunda Revolução Industrial (Final do Século XIX - Início do Século XX)	Terceira Revolução Industrial (Segunda metade do Século XX)
Fontes de Energia	Eletricidade e petróleo: A eletricidade dominava as fábricas e o petróleo alimentava a indústria automotiva e a expansão do transporte.	Tecnologia da informação (TI) e fontes renováveis: O avanço da tecnologia da informação, juntamente com o uso crescente de fontes de energia renováveis, como solar e eólica, começa a influenciar os modelos industriais.
Impacto na Produção	Produção em massa e aumento da eficiência: A introdução de linhas de montagem e a especialização do trabalho permitiram uma produção em larga escala, mas com pouca flexibilidade.	Flexibilidade e customização: A automação e a introdução de sistemas de controle computadorizados permitiram maior flexibilidade na produção, permitindo a personalização em massa e a adaptação rápida às demandas do mercado.
Inovações no Setor de Transporte	Automóveis e aviões: A popularização do automóvel e o desenvolvimento de novas formas de transporte aéreo expandiram os mercados e a mobilidade global.	Computação e conectividade: O aumento da conectividade, com a introdução de sistemas de comunicação digital e redes globais, impulsionou a logística e a gestão da cadeia de suprimentos em tempo real.
Transformações Sociais	Massificação do consumo e trabalho especializado: A produção em massa gerou crescimento econômico, mas também resultou em uma maior concentração de poder nas mãos de grandes empresas.	Sociedade digital e mudanças no trabalho: A automação e o uso de TI geraram novas formas de trabalho, com maior ênfase em serviços e na economia do conhecimento. O trabalho manual foi progressivamente substituído por funções tecnológicas e cognitivas.
Desafios Econômicos e Sociais	Desigualdade e concentração de riqueza: Apesar do aumento da produção, a segunda revolução gerou grandes disparidades econômicas e sociais.	Desemprego tecnológico e desigualdade digital: A crescente automação levou a preocupações sobre o desemprego tecnológico e as disparidades no acesso a novas tecnologias, ampliando as desigualdades sociais e econômicas.
Influência no Modelo de Negócios	Indústria em massa e capitalismo monopolista: O modelo de negócios foi voltado para a produção em grande escala, com grandes empresas dominando o mercado.	Indústria flexível e globalizada: O uso de TI e a automação permitiram a criação de uma indústria mais flexível, adaptável e com cadeias de suprimento mais globalizadas, permitindo uma maior personalização e eficiência na produção.

Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 2 destaca a transição da Segunda para a Terceira Revolução Industrial, marcada pela introdução da computação e automação digital, que aumentaram a flexibilidade produtiva, possibilitaram a personalização em massa e impulsionaram a globalização e a economia digital.

Terceira Revolução Industrial: A Automação, Eletrônica e Computação

A Terceira Revolução Industrial, iniciada nas décadas de 1950 e 1960, marcou a introdução da automação, eletrônicos e computação na produção, substituindo o trabalho manual por máquinas controladas eletronicamente (Duarte, 2017). O avanço dos circuitos eletrônicos e microeletrônica trouxe maior eficiência, precisão e flexibilidade, destacando-se o Controle Numérico Computadorizado (CNC) e a robótica, que aumentaram produtividade e qualidade em setores como automotivo e eletrônico (Canelas; Araujo, 2024).

A popularização dos computadores e sistemas de informação permitiu a otimização dos processos industriais e gestão em tempo real, enquanto a miniaturização eletrônica viabilizou a interconexão global das fábricas, embora tenha gerado desafios como a segurança cibernética (Morais; Moraes, 2024).

Além da indústria, a automação transformou medicina, agricultura e serviços, aumentando eficiência, mas também alterando o mercado de trabalho, exigindo novas habilidades e gerando desigualdades sociais.

Economicamente, a revolução impulsionou a globalização e flexibilizou a produção, criando modelos de negócios digitais e preparando o terreno para a Indústria 4.0, que integra tecnologias inteligentes como IA, IoT e big data para fábricas autônomas e conectadas (Quadro 3). Essa nova fase traz maior personalização e eficiência, mas também desafios na gestão de sistemas complexos e adaptativos.

Quadro 3. A Transição da Terceira para a Quarta Revolução Industrial.

Aspectos	Terceira Revolução Industrial (Segunda metade do Século XX)	Quarta Revolução Industrial (Início do Século XXI)
Tecnologia Principal	Computadores e eletrônicos: A introdução de microprocessadores e computadores nas fábricas automatizou processos e criou a base para a digitalização das operações industriais.	IA, IoT e BD: Tecnologias que permitem a automação inteligente e a análise em tempo real de grandes volumes de dados, otimizando a produção e permitindo decisões autônomas.
Métodos de Produção	Automação e controle numérico: A automação, através de sistemas baseados em computadores e máquinas controladas digitalmente, proporcionou maior precisão e eficiência na produção.	Fábricas inteligentes e manufatura aditiva: Integração de tecnologias avançadas como IoT, robótica colaborativa, impressão 3D e sistemas autônomos para criar um ambiente de produção interconectado e adaptativo.
Fontes de Energia	Energia elétrica e fontes tradicionais: A eletricidade dominava a indústria, enquanto o petróleo impulsionava setores como o automotivo e a química.	Fontes de energia renováveis e energias descentralizadas: A utilização crescente de fontes renováveis como solar e eólica, em combinação com sistemas inteligentes de gestão de energia.
Tecnologia de Conectividade	Redes de computadores e comunicação digital: A revolução digital permitiu a comunicação entre computadores e a introdução de redes empresariais e de produção.	5G e conectividade em tempo real: A quinta geração de redes móveis (5G) habilita a conectividade ultra-rápida e a comunicação em tempo real entre dispositivos inteligentes, máquinas e sistemas globais.
Automação e Inteligência	Automação baseada em programação e controle digital: A automação na Terceira Revolução Industrial era baseada em algoritmos e máquinas que seguiam processos programados.	Automação autônoma e aprendizado de máquina: Na Quarta Revolução, sistemas inteligentes, impulsionados por IA, não apenas executam tarefas, mas também aprendem e tomam decisões de forma autônoma, adaptando-se dinamicamente.
Impacto na Produção	Aumento da eficiência e padronização: A digitalização e a automação trouxeram ganhos de produtividade, mas com pouca flexibilidade no processo produtivo.	Personalização e flexibilidade: A integração de tecnologias como IoT e BD permite personalização em massa e a adaptação dos processos em tempo real às necessidades do consumidor e do mercado.

Aspectos	Terceira Revolução Industrial (Segunda metade do Século XX)	Quarta Revolução Industrial (Início do Século XXI)
Transformações Sociais	Sociedade digital e mudança no trabalho: A Terceira Revolução impulsionou a criação da sociedade digital, com o surgimento da economia do conhecimento e novas funções no mercado de trabalho.	Trabalho em ambientes interconectados e colaborativos: A Quarta Revolução cria novas formas de colaboração entre humanos e máquinas, com o foco na inteligência coletiva, no trabalho remoto e na adaptação constante às mudanças tecnológicas.
Desafios Econômicos e Sociais	Desemprego tecnológico e desigualdade digital: A automação digital gerou preocupações com a substituição do trabalho humano e com o aumento das disparidades econômicas.	Desafios na integração de sistemas e segurança cibernética: A crescente dependência de sistemas conectados aumenta o risco de ataques cibernéticos, além de exigir investimentos em cibersegurança e na adaptação das empresas às novas tecnologias.
Influência no Modelo de Negócios	Indústria massificada e padronizada: O modelo de negócios da Terceira Revolução Industrial era baseado na produção em massa e na especialização do trabalho, com grandes corporações dominando os mercados.	Indústria conectada e personalizada: A Quarta Revolução Industrial cria um ambiente de negócios mais ágil e conectado, com empresas mais focadas em inovação, personalização e modelos de negócios colaborativos e sustentáveis.

Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 3 sintetiza a transição da Terceira para a Quarta Revolução Industrial, destacando a integração de sistemas inteligentes, automação autônoma e conectividade em tempo real, que transformam a operação industrial, a interação com o consumidor e a adaptação ao mercado global.

A Indústria 4.0 utiliza tecnologias como nuvem, realidade aumentada/virtual, inteligência artificial, big data, impressão 3D e IoT para monitoramento em tempo real, customização em massa, decisões rápidas e maior eficiência (Aneja et al., 2019; Chien et al., 2017b). O sucesso depende do treinamento dos colaboradores e da adaptação organizacional (Ozkan-Ozen et al., 2020).

Os benefícios incluem maior eficiência, qualidade, agilidade na produção de pequenos lotes, redução de custos e melhor controle dos insumos (Paschek et al., 2019; Maestri et al., 2021).

Enquanto as três primeiras revoluções focaram na produção em massa, eletricidade e TI, a Quarta Revolução funde os mundos físico, digital e biológico, redefinindo a economia e a tecnologia (DOMINGUES; BUENO; LOPES, 2019).

Quarta Revolução Industrial: A Transformação Digital e o Uso de Tecnologias Inteligentes

A Indústria 4.0, termo criado na Feira de Hannover (2011) e popularizado pela Siemens, representa a quarta revolução industrial, marcada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Ela se baseia em sistemas físico-cibernéticos, automação avançada, IoT,

inteligência artificial, big data, robótica e manufatura aditiva, permitindo fábricas inteligentes, personalização em massa e produção flexível (Rodrigues, Jesus & Schuster, 2016; Mazzaferro, 2018; Schwab, 2019; Neves, 2021).

Essa revolução transforma processos produtivos com comunicação avançada entre máquinas, monitoramento em tempo real e decisões autônomas, aumentando produtividade, qualidade e eficiência (Souza, 2024). Porém, traz desafios como segurança cibernética, proteção de dados e necessidade de requalificação da força de trabalho, impactando o emprego e as dinâmicas socioeconômicas (Marcatti et al., 2024).

A convergência tecnológica da Indústria 4.0 cria um ecossistema integrado, onde IA, IoT, big data, robótica avançada e impressão 3D se combinam para otimizar produção, gestão e interação entre máquinas e humanos, adaptando-se rapidamente às demandas do mercado (Santos et al., 2018).

Quadro 4. Características e Interconexões das Tecnologias na Indústria 4.0.

Tecnologia	Descrição	Aplicações Principais	Interconexões
IA	Refere-se à capacidade das máquinas em simular inteligência humana para realizar tarefas complexas e melhorar o desempenho através de aprendizado de máquina e algoritmos.	Automação de processos, otimização de produção, sistemas preditivos e manutenção inteligente.	A IA utiliza dados coletados pela IoT e BD para aprimorar decisões autônomas e em tempo real.
IoT	Tecnologia que conecta dispositivos e sensores à internet, permitindo a troca de dados e monitoramento remoto.	Monitoramento de equipamentos, rastreamento de produtos, manutenção preditiva.	A IoT gera dados que alimentam a IA e o BD, criando um ciclo contínuo de otimização e ajustes na produção.
BD	Refere-se ao armazenamento e análise de grandes volumes de dados, utilizados para identificar padrões e tendências em tempo real.	Análise de dados de produção, comportamento do consumidor, previsão de demanda.	O BD integra dados provenientes da IoT e IA para gerar insights e otimizar operações de forma contínua.
Robótica Avançada	Engloba a utilização de robôs autônomos e colaborativos, capazes de realizar tarefas repetitivas e complexas com precisão.	Automação de linhas de produção, montagem de componentes, soldagem, embalagem.	A robótica avançada é alimentada por dados da IoT e aprimorada pela IA para execução precisa e ajustada em tempo real.
Impressão 3D	Tecnologia que permite a fabricação de objetos tridimensionais a partir de um modelo digital, camada por camada.	Produção personalizada de peças, prototipagem rápida, produção sob demanda.	A impressão 3D pode ser integrada à IoT para monitoramento de processos e ao BD para customização em grande escala.

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 4 mostra como as tecnologias-chave da Indústria 4.0 se conectam para formar um ecossistema inteligente. A IoT coleta dados em tempo real, alimentando big data e IA, que otimizam a produção continuamente. A robótica avançada usa essa análise para melhorar a eficiência, enquanto a impressão 3D permite fabricação sob demanda e personalizada. Assim, a

Indústria 4.0 integra tecnologias que tornam os processos mais automatizados, ágeis, flexíveis e adaptáveis.

A Quarta Revolução Industrial é marcada pela integração da IoT, que conecta sensores e dispositivos para coletar dados em tempo real, permitindo monitoramento remoto, análise preditiva e produção eficiente com personalização em massa. A IA e o aprendizado de máquina otimizam processos, preveem demandas e permitem decisões autônomas, aumentando a eficiência e reduzindo erros. Tecnologias como robótica colaborativa e impressão 3D promovem produtividade, segurança e flexibilidade, enquanto o blockchain garante segurança, transparência e rastreabilidade nas transações digitais. Essa revolução transforma a indústria pela digitalização e automação inteligente, criando novos desafios e oportunidades, e redefinindo o mercado de trabalho e as relações produtivas.

Fábricas Inteligentes

As fábricas inteligentes, ou Smart Factories, são a evolução da Indústria 4.0, integrando tecnologias digitais, emergentes e sistemas ciberfísicos para criar ambientes de produção autônomos, interconectados e eficientes. Elas substituem processos mecânicos centralizados por sistemas inteligentes que analisam e respondem em tempo real, adaptando-se rapidamente às mudanças do mercado e às demandas dos consumidores. A Figura 2 apresenta seus pilares.

Figura 2. Pilares da Indústria 4.0.

Fonte: adaptado de Hanauer; Cecconello (2023).

Fábricas inteligentes são ambientes de produção conectados e automatizados que usam dispositivos inteligentes para garantir flexibilidade e atender às demandas atuais, como maior produtividade, variedade de produtos e lotes menores (Santos et al., 218). Sua principal característica é a automação total e a conectividade entre sensores, máquinas e sistemas, permitindo monitoramento em tempo real e análise de dados via IA e big data para otimizar processos e prever falhas (Albino, 2024; Rozendo et al., 2024).

Essas fábricas adaptam-se rapidamente a diferentes produtos e demandas graças à robótica colaborativa e impressão 3D, que permitem mudanças rápidas na produção sem perda de eficiência (Canelas; Araujo, 2024; Marcatti et al., 2024). A IA e os sistemas ciberfísicos ajustam automaticamente recursos e produção conforme as variações do mercado, aumentando a competitividade e reduzindo custos (Portes, 2025).

A robótica colaborativa melhora segurança e produtividade, enquanto a impressão 3D possibilita produção sob demanda e redução de estoques (Lang et al., 2025). A manutenção preditiva, baseada em sensores IoT, previne falhas e minimiza paralisações, prolongando a vida útil dos equipamentos (Marcatti et al., 2024).

O funcionamento das fábricas inteligentes ocorre em quatro camadas: física (dispositivos e coleta de dados), de dados (integração e flexibilidade), de nuvem e inteligência (análise e decisões) e de controle (ajustes e diagnósticos), garantindo um sistema integrado e eficiente (Nascimento, 2025). A Figura 3 ilustra essas camadas e suas funções.

Figura 3. As quatro camadas do conceito de fábrica inteligente.

Fonte: adaptado de Osterrieder e colaboradores (2020) apud Vargas (2022).

Fábricas inteligentes são mais sustentáveis por otimizar o uso de recursos e reduzir desperdícios, graças ao monitoramento em tempo real e análise de dados (Vicente, 2025). A automação também melhora a segurança e libera operadores para tarefas de maior valor.

A segurança cibernética é vital, exigindo proteção avançada contra ataques digitais para garantir a continuidade das operações, com medidas como criptografia e autenticação multifatorial (Cruz, 2022).

Além da tecnologia, a transformação exige mudança cultural, capacitação dos trabalhadores e incentivo à inovação contínua, tornando as fábricas centros dinâmicos e ágeis (Cândido, 2024).

Segundo Lima e Gomes (2020), a Indústria 4.0 combina tecnologias-chave como sistemas ciberfísicos, IoT, internet dos serviços e fábricas inteligentes, apoiadas por outras já consolidadas, como M2M, big data e computação em nuvem. Essas tecnologias se caracterizam por interoperabilidade, virtualização, descentralização, adaptação em tempo real, orientação a serviços e modularidade (Hermann; Pentek; Otto, 2015).

Quadro 5. Principais características das tecnologias envolvidas na I4.0.

Caraterísticas	Tecnologias			
	Sistemas ciberfísicos (CPS)	Internet das coisas (IoT)	Internet dos serviços (IoS)	Fábrica inteligente
Interoperabilidade	X	X		X
Virtualização	X	-	-	X
Descentralização	X	-	-	X
Capacidade de adaptação em tempo real	-	-	-	X
Orientação de serviço	-	-	X	-
Modularidade	-	-	X	-

Fonte: adaptado de Hermann; Pentek; Otto (2015, p. 11) apud Lima; Gomes (2018).

Takayama e Panhan (2022) explicam os conceitos trazidos no **Quadro 5:**

- **Interoperabilidade:** a capacidade de máquinas, dispositivos, sensores e pessoas de conectar e comunicar através da Internet das Coisas (IoT) e Computação em Nuvem.
- **Descentralização:** a habilidade de sistemas ciber-físicos de tomar decisões por conta própria e executar tarefas da forma mais autônoma possível.
- **Orientação ao serviço:** a habilidade de sistemas ciberfísicos de ajudar humanos ao agregar e visualizar informações sobre a fábrica e, então, sugerir soluções. Além da capacidade de apoiar fisicamente os seres humanos em tarefas exaustivas ou inseguras.
- **Virtualização:** a habilidade de sistemas de informação de criar cópias virtuais das fábricas inteligentes, permitindo a rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos.
- **Capacidade em tempo real:** coleta e análise de dados e entrega de conhecimento de forma instantânea, permitindo a tomada de decisões em tempo real
- **Modularidade:** adaptação flexível das fábricas inteligentes para requisitos mutáveis através da reposição ou expansão de módulos individuais.

Sistemas Ciber-Físicos e a Indústria 4.0

A teoria de Darth e Horch (2014) sobre Sistemas Ciber-Físicos (CPS), fundamentais na Indústria 4.0, descreve a integração digital e física que transforma os sistemas de produção. Essa evolução, impulsionada pela expansão das infraestruturas digitais, conecta máquinas, sensores e softwares, criando um ambiente produtivo interativo e adaptável.

A primeira hipótese destaca a comunicação contínua e remota entre componentes produtivos, ampliando flexibilidade e eficiência. A segunda prevê a conexão em rede de dispositivos e produtos que coletam e analisam dados em tempo real, permitindo manutenção preditiva e otimização operacional. A terceira introduz a autonomia digital dos dispositivos, que armazenam e atualizam informações sobre seu funcionamento para ajustar processos e tomar decisões de forma independente.

Essas hipóteses evidenciam como os CPS promovem uma produção mais inteligente, flexível e eficiente, oferecendo vantagem competitiva às indústrias. Assim, os CPS são essenciais para a Indústria 4.0 ao integrar tecnologias digitais e físicas para aprimorar os processos produtivos (Monteiro et al., 2025).

1) Interconexão e Comunicação

- **Relevância:** A comunicação entre máquinas, dispositivos e sistemas é facilitada pela conectividade, permitindo interação em tempo real.
- **Impacto:** Melhora a flexibilidade e permite monitoramento remoto e diagnóstico de problemas.
- **Tecnologias envolvidas:** IoT; Redes de comunicação (5G, Wi-Fi, etc.); Sistemas em Nuvem.

2) Armazenamento e Análise de Dados em Tempo Real

- **Relevância:** Dispositivos conectados à rede podem coletar, armazenar e analisar dados em tempo real sobre o desempenho da produção.
- **Impacto:** Permite manutenção preditiva, otimização de processos e redução de falhas, tornando a produção mais eficiente e menos suscetível a quebras inesperadas.
- **Tecnologias envolvidas:** Big Data; Análise de dados em tempo real; Sensores inteligentes.

3) Autonomia e Inteligência dos Dispositivos

- **Relevância:** Dispositivos e máquinas possuem a capacidade de armazenar conhecimento sobre seu funcionamento e realizar tarefas autônomas baseadas nas informações coletadas.
- **Impacto:** Aumenta a autossuficiência da produção, permite a personalização de produtos e melhora a adaptação dinâmica aos pedidos do cliente e mudanças nos processos.
- **Tecnologias envolvidas:** Inteligência Artificial (IA); Aprendizado de Máquina; Sistemas autônomos e dispositivos inteligentes.

4) Integração e Eficiência no Processo Produtivo

- **Relevância:** A integração dos sistemas físicos com os sistemas cibernéticos permite uma **sincronia perfeita** entre todos os componentes da produção.
- **Impacto:** Reduz erros, **otimiza recursos**, e permite a criação de **fábricas inteligentes** que podem se adaptar automaticamente a diferentes condições de produção.

- **Tecnologias envolvidas:** Robótica avançada; Manufatura Aditiva (Impressão 3D); Automação e Controle Inteligente.

Reafirma-se que a **integração dos Sistemas Ciber-Físicos** na Indústria 4.0 transforma as operações industriais, oferecendo **eficiência, personalização, flexibilidade e inteligência** em tempo real. As fábricas inteligentes resultantes dessa integração são mais autossuficientes, adaptáveis e competitivas, respondendo rapidamente às demandas do mercado e otimizando os processos de produção.

Casos Práticos e Exemplos

A implementação da Indústria 4.0 tem transformado a produção globalmente, melhorando qualidade e reduzindo custos. A Siemens, líder em automação industrial, aplicou essas tecnologias em suas fábricas na Alemanha, integrando automação, IoT, big data e IA para criar uma fábrica inteligente (Neves, 2021). Com sensores inteligentes, a empresa monitora a produção em tempo real e realiza manutenção preditiva, aumentando a eficiência, reduzindo falhas e elevando a qualidade dos produtos.

A Bosch, gigante nos setores automotivo e industrial, adotou a Indústria 4.0 em suas fábricas na Europa e Ásia, usando IA e IoT para conectar dispositivos e sistemas (Alves Pinto; Lima; Maduro, 2024). Na Alemanha, implementou análise preditiva para monitorar a produção em tempo real, reduzindo custos de manutenção e aumentando a flexibilidade para ajustar-se à demanda. A integração dos dados otimizou recursos, tornando a produção mais eficiente e sustentável.

A General Electric (GE) destaca-se na Indústria 4.0 com a plataforma “Predix”, que usa IoT e big data para monitorar ativos industriais em tempo real (SOUZA et al., 2025). A análise preditiva previne falhas em turbinas e geradores, reduz custos de manutenção e otimiza a produção, aumentando a eficiência e a qualidade dos produtos.

A Volkswagen, em sua planta de Zwickau (Alemanha), adotou Indústria 4.0 com robôs colaborativos, IA e IoT, permitindo adaptação rápida à demanda e monitoramento em tempo real (Souza, 2024). Essa flexibilidade possibilita a produção de vários modelos numa única linha, aumentando produtividade e reduzindo custos.

A Procter & Gamble (P&G) é pioneira na Indústria 4.0, usando IoT e análise de dados para monitorar suas fábricas globalmente (Aguiar, 2020). Em uma planta de fraldas, sensores

monitoram a qualidade e o desempenho das máquinas, permitindo identificar e corrigir falhas em tempo real, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos produtos.

A FCA (Fiat Chrysler Automobiles) modernizou suas operações com tecnologias da Indústria 4.0 (Laudante, 2017). Em uma fábrica no Brasil, implementou sensores IoT e big data para monitorar e otimizar a produção, eliminando gargalos e aumentando a capacidade sem grandes investimentos. A análise preditiva melhorou a manutenção, evitando paradas inesperadas e aumentando a eficiência. A Caterpillar exemplifica a transformação da Indústria 4.0 ao implementar monitoramento remoto em seus equipamentos (Sinclair, 2020). A plataforma conectada permite acompanhar o desempenho em tempo real, otimizando o uso de combustível, eficiência operacional e custos de manutenção. A análise preditiva identifica falhas antes que ocorram, aumentando a durabilidade dos equipamentos e a produtividade.

Esses exemplos mostram como a Indústria 4.0, por meio de IoT, IA, análise em tempo real, robótica e manutenção preditiva, resolve desafios produtivos, melhora a qualidade, aumenta a flexibilidade e reduz custos. Empresas que adotam essas tecnologias ganham eficiência e competitividade, confirmando o potencial transformador da Indústria 4.0 para o sucesso sustentável.

Treinamento no Processo de Implantação de Fábricas Inteligentes

A implantação do treinamento em tecnologias da Indústria 4.0, segundo o gestor da produção, requer planejamento estratégico alinhado aos objetivos da empresa e às necessidades da equipe (Pedroso et al., 2024). O treinamento deve ser contínuo, atualizado com a evolução tecnológica, garantindo que todos os colaboradores adquiram habilidades para operar e otimizar as novas tecnologias (Costa, 2021). Isso melhora a eficiência e fomenta uma cultura de aprendizado essencial para a transformação digital.

O treinamento fabril é essencial para a implantação de fábricas inteligentes, capacitando os colaboradores a operar e gerenciar as tecnologias da Indústria 4.0 (Costa, 2021). Com a automação, conectividade e uso de tecnologias avançadas, os trabalhadores devem estar aptos a lidar com ferramentas digitais, monitoramento em tempo real e análise de dados. O Quadro 6 destaca os focos estratégicos desse treinamento.

Quadro 6. Pontos de treinamento no contexto de fábricas inteligentes.

Aspecto	Descrição	Exemplo de Treinamento	Objetivo do Treinamento
---------	-----------	------------------------	-------------------------

Automação e Robótica	Uso de robôs colaborativos, automação de processos e sistemas autônomos para otimizar a produção.	Treinamento em programação de robôs, operações de células de trabalho automatizadas, manutenção de robôs.	Capacitar os funcionários para operar, monitorar e realizar manutenção em sistemas automatizados e robôs colaborativos (cobots).
IoT	Conexão de máquinas, sensores e dispositivos para coleta de dados em tempo real e monitoramento remoto.	Treinamento em instalação e monitoramento de sensores IoT, análise de dados coletados e conectividade de dispositivos.	Ensinar como configurar, utilizar e interpretar os dados gerados por sensores IoT para melhorar o monitoramento e o controle de processos em tempo real.
Análise de BD e Inteligência Artificial	Processamento de grandes volumes de dados para otimizar a produção e prever tendências.	Treinamento em ferramentas de análise de dados, <i>ML</i> e algoritmos de IA aplicados à produção.	Capacitar os funcionários para utilizar BD e IA na análise de grandes volumes de dados e na tomada de decisões baseadas em aprendizado automático.
Manutenção Preditiva	Uso de dados para prever falhas e realizar manutenções no momento certo, antes que ocorram problemas.	Treinamento em monitoramento de condições de máquinas, diagnóstico de falhas e uso de sistemas preditivos.	Ensinar os colaboradores a usar ferramentas de manutenção preditiva para detectar falhas antecipadamente e minimizar custos com paradas imprevistas.
Sistemas Cibe físicos (CPS)	Integração de processos físicos e digitais para otimizar operações e melhorar a produtividade.	Treinamento em design de sistemas cibe físicos, integração entre máquinas e <i>software</i> , e controle em tempo real.	Preparar os funcionários para lidar com a integração entre sistemas físicos e digitais, otimizando processos e aumentando a flexibilidade e a eficiência da produção.
Cibe segurança	Proteção contra ameaças cibernéticas em sistemas industriais conectados.	Treinamento em protocolos de segurança digital, proteção de dados e resposta a incidentes cibernéticos.	Garantir que os colaboradores saibam como proteger dados e sistemas críticos contra ataques cibernéticos e outras vulnerabilidades.
Gerenciamento de Processos (BPM)	Gerenciamento e otimização de processos de produção com uso de <i>software</i> de gestão de processos.	Treinamento em BPM, mapeamento de processos e uso de ferramentas de automação de processos de negócios.	Ensinar como gerenciar e melhorar processos de produção por meio de <i>softwares</i> de BPM, integrando tecnologias avançadas para aumentar a eficiência e reduzir erros operacionais.
Gestão de Mudança e Cultura Digital	Desenvolvimento de uma mentalidade digital entre os colaboradores para adotar novas tecnologias.	Treinamento em metodologias de gestão de mudanças, transformação cultural e adaptação a novas tecnologias.	Auxiliar na adaptação dos colaboradores às mudanças tecnológicas, promovendo uma cultura de inovação, colaboração e aprendizado contínuo.
Simulação Realidade Aumentada	Uso de AR para simulação de processos, manutenção assistida e treinamento remoto.	Treinamento em uso de AR para simulações de processos, manutenção assistida e suporte remoto.	Capacitar os colaboradores a utilizar AR para aprimorar o treinamento prático, melhorar a resolução de problemas e a simulação de cenários de produção.
Sustentabilidade e Eficiência Energética	Implementação de tecnologias que minimizam o desperdício e aumentam a sustentabilidade dos processos.	Treinamento em práticas de produção sustentável, análise de eficiência energética e gestão de resíduos.	Ensinar os funcionários a implementar práticas sustentáveis e a monitorar a eficiência energética dos processos de produção, visando a redução do impacto ambiental.

Fonte: elaborado pelo autor.

Sem treinamento adequado, a implementação das tecnologias pode causar falhas operacionais, ineficiências e problemas na integração dos sistemas, comprometendo os benefícios da transformação digital. Além disso, o treinamento é crucial para a segurança cibernética, pois a maior conectividade aumenta os riscos de ataques. Capacitar os funcionários em práticas de segurança digital minimiza esses riscos, protege dados sensíveis e assegura a continuidade das operações nas fábricas inteligentes (Souza et al., 2025).

O treinamento fabril promove a cultura de inovação e melhoria contínua nas fábricas inteligentes (Oliveira et al., 2024). Tecnologias como machine learning e manutenção preditiva exigem mentalidade de aprendizado constante, experimentação e adaptação. Programas baseados em metodologias ágeis, como Lean e Kaizen, ajudam operadores a identificar gargalos e otimizar processos (Silva, 2023), garantindo a adaptação tecnológica e um ambiente de trabalho dinâmico, essencial para o sucesso da transformação digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o trabalho ofereça uma visão abrangente da evolução industrial até a era digital, algumas limitações devem ser consideradas. Por se tratar de uma revisão bibliográfica narrativa, a seleção dos artigos e materiais de estudo podem introduzir subjetividade na análise. Além disso, o estudo não realizou investigações empíricas ou análises quantitativas que reforcem as conclusões apresentadas. Também se destaca a carência de exemplos aplicados ao contexto brasileiro, o que limita a abordagem prática local. Questões importantes, como o impacto da automação sobre o emprego, os desafios educacionais e as desigualdades tecnológicas, foram citadas, porém sem o devido aprofundamento. Assim, identifica-se diversas oportunidades para exploração do tema em pesquisas futuras, incluindo dados de campo, estudos de caso e análises estatísticas que contribuam para uma compreensão mais ampla dos efeitos da Indústria 4.0 na sociedade.

A transição da Revolução Industrial para a Indústria 4.0 marca um novo capítulo na história da produção, caracterizado por uma integração crescente entre as tecnologias digitais, físicas e biológicas. A implementação das fábricas inteligentes, impulsionada pelos CPS, tem redefinido as operações industriais, tornando os processos mais automatizados, interconectados e autônomos. A capacidade de coletar e analisar dados em tempo real, aliada à comunicação sem fronteiras, tem proporcionado uma gestão de produção mais eficiente, flexível e capaz de se adaptar rapidamente às demandas do mercado, resultando em uma maior personalização e competitividade.

Os CPS representam o cerne dessa revolução, conectando dispositivos, máquinas e sistemas a uma rede inteligente que facilita a comunicação e o monitoramento contínuo da produção. Esses sistemas permitem que as fábricas operem de forma inteligente, com ajustes automáticos baseados em dados gerados durante os processos produtivos. A tecnologia por

trás das fábricas inteligentes vai além da simples automação, incorporando inteligência artificial, aprendizado de máquina e internet das coisas, garantindo um ambiente de produção dinâmico e altamente responsivo às necessidades do mercado e aos desafios operacionais.

No entanto, para que a transição para a Indústria 4.0 seja bem-sucedida, é fundamental investir em treinamentos especializados que capacitem os colaboradores a lidar com essas novas tecnologias. O treinamento no processo de implantação das fábricas inteligentes não apenas melhora a eficiência operacional, mas também garante que os trabalhadores sejam capazes de operar e manter os CPS de forma autônoma e eficaz. A constante evolução das tecnologias exige uma cultura organizacional de aprendizado contínuo, que permita à força de trabalho se adaptar às inovações e, assim, fortalecer a competitividade das empresas na era digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, M. M. C. M. **Modelo de Análise da Maturidade da Inovação Aberta: Aplicação na indústria alimentar**. 2018. Tese de Doutorado. Universidade Nova de Lisboa.

Albino, P. A. F. (2024). **Impacto da adoção de tecnologias ligadas à Indústria 4.0 na performance da inovação** [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. <http://hdl.handle.net/10071/33262>

ALVES, G. **Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório**. Bomtempo Editorial, 2015.

ARBIX, G.; SALERNO, M. S.; ZANCUL, E.; AMARAL, G.; LINS, L. M. **O Brasil e a nova onda de manufatura avançada: o que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos**. Novos estudos CEBRAP, v. 36, n. 3, p. 29-49, 2017.

BARBOSA, M. F. A. **Indústria 4.0 aplicada à linha de montagem automobilística: veículos médios e pesados**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) –Universidade Federal de Ouro Preto, Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação. Ouro Preto, Minas Gerais, 2019.

BUDIN, D. D.; LOPES, A. M. Z. **Indústria 4.0 e os desafios para a capacitação profissional**. Revista Tecnológica da Fatec Americana, v. 7, n. 2, p. 88-97, 2019.

CAMARGO, E. B. **Indústria 4.0 na prática a partir da integração da tecnologia de informação e tecnologia de automação: um estudo de caso de monitoramento dos ativos de automação em uma fábrica de celulose dos Campos Gerais (PR)**.

Monografia (Especialização em Indústria 4.0) -Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020.

CAVALCANTE, I. M. **Indústria 4.0e suas perspectivas futuras para o Brasil: uma revisão sistemática da literatura.** Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) -Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), Bananeiras, Paraíba, 2019.

CHAVES JUNIOR, W. S. C. **Engenharia de materiais no âmbito da indústria 4.0.** Revista Científica Multidisciplinar O Saber, São Paulo, v. 6, p. 1-9, 2021.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Estatísticas.2020.** Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/>. Acesso em: 20 out

ARCE, A. **A pedagogia na "era das revoluções": uma análise do pensamento de Pestalozzi e Rebel.** Autores Associados (Editora Autores Associados LTDA), 2015.

BARROSO, A. et al. **Inteligência Artificial: Entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade.** Brasport, 2024.

BONETTE, L. R. **Impactos da indústria 4.0 e sua autonomia operacional em processos de automação, através da internet das coisas.** Revista Gestão Industrial, v. 15, n.4, p. 42-55, 2019.

BRITO, G. S.; DA SILVA, S. D. A. S.; BEZERRA, I. Q. M. **Impacto da indústria 4.0 na construção civil brasileira.** Facit Business and. Technology Journal, v. 1, n. 56, 2024.

CÂNDIDO, G. **Gestão de tecnologia, inovação e transformação digital.** Editora Senac São Paulo, 2024.

COSTA, C. O. **As competências socioemocionais demandadas aos egressos do SENAI-RS no contexto da indústria 4.0.** 2021. 158 f. Dissertação (mestrado em Educação) - Universidade La Salle, Canoas, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11690/2606>. Acesso em: 16 mar. 2022.

COUTTO, C. A. **Integração entre os sistemas balance score card e Enterprise resource planning na Indústria 4.0.** 2018. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) –Engenharia de Produção, Universidade Paulista, São Paulo, 2018.

DA CRUZ, Joílson Jose conceição. **A Importância da Automação para a Indústria**

DA SILVA CANELAS, G. E.; DE LIMA ARAUJO, R. M. **A qualidade da formação humana para a Indústria 4.0 e a educação profissional técnica brasileira.** Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 16, n. 6, p. e4353-e4353, 2024.

DA SILVA, C. C.; SOUZA, R. F.; NETO, J. M. F. A. **Considerações sobre o Advento da Automação e a Indústria 4.0 em Segmentos Diversos no Cenário Brasileiro: Revisão Integrativa.** Prospectus (ISSN: 2674-8576), v. 4, n. 2, p. 141-160, 2022.

DALENOGARE, L. C.; PRETTO, A.; WIECZORECK, G.; AYALA, N. F.; BENITEZ, G. B.; FRANK, A. G. **O impacto da indústria 4.0 no modelo de negócios de empresas de automação brasileiras.** Iberoamerican Journal off Industrial Engineering, v. 11, n. 21, p. 1-13, 2019.

DANTAS, R. F. **Aplicação do modelo de maturidade de indústria 4.0 em uma fabricante de bebidas e a implementação de um sistema de gestão de armazenagem como parte de sua estratégia digital.** Monografia (Trabalho de Graduação em Engenharia de Produção) - Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, DF, 2019.

DE OLIVEIRA MORAIS, M.; ALVES MORAIS, G. **Os Impactos da Indústria 4.0 e da Inteligência Artificial nas Atividades Logísticas Empresariais.** Revista FSA, v. 21, n. 1, 2024.

DE PAIVA, J. P.; NETO, J. M. F. A.; ROMÃO JÚNIOR, J. M.; DE SOUZA, R. O. P.. **Impacto da Integração de Tecnologias da Indústria 4.0 na Manufatura Automotiva: Revisão Bibliográfica.** Prospectus (ISSN: 2674-8576), v. 6, n. 2, p. 846-877, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7493175Artigo>

DRATH, R.; HORCH, A. **Industrie 4.0: Hit or hype?** [Indutor Fórum]. IEEE

DUARTE, A. Y. S. **Proposta de integração entre ferramentas de avaliação de ciclo de vida do produto e Indústria4.0 (Industrie 4.0): estudo de caso da indústria têxtil e de confecção brasileira.** Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) –Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, 2017.

Elétrica – UNIC, Cuiabá, 2022.

FIRJAN. **Indústria 4.0: panorama da inovação.** Cadernos SENAI de Inovação, 2016.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOODMAN, D.; SORJ, B.; WILKINSON, J. **Da lavoura às biotecnologias: agricultura e indústria no sistema internacional.** 2008.

HALTENBURG, F. P. C.; NOGUEIRA, C. M. S.; SANTOS, A. C. **Maturidade em indústria 4.0: o caso de uma empresa de MRO de motores de helicópteros.** XII Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto. Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

HALTENBURG, F. P. C.; NOGUEIRA, C. M. S.; SANTOS, A. C. **Maturidade em indústria 4.0: o caso de uma empresa de MRO de motores de helicópteros.** XII Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto. Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

HALTENBURG, F. T. C. **Maturidade em indústria 4.0: caso Safran Helicopter Engines Brasil. Monografia (Trabalho de Graduação em Engenharia de Produção)** - Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, DF, 2019.

Industrial Eletrônicas Magazine, v. 8, n. 2, p. 56-58, 2014. IEEE.

KIPPEL, R. Z.; PITASSI, C. **Indústria 4.0: o papel das federações empresariais. Gestão da Produção, Operações e Sistemas**, v. 14, n.3, p. 73 -85, 2019.

LAUDANTE, E. **Indutor 4.0, Innovation and. Design. A new approach for ergonomic analysis in manufacturing system**. The Design Journal, v. 20, n. sup1, p. S2724-S2734, 2017.

LEANDRO, R.; ROMÃO JÚNIOR, J. M.; ANTUNES NETO, J. M. F. **Análise bibliométrica sobre o cenário da indústria 4.0 no Brasil: considerações preliminares**. Interciência & Sociedade, v. 5, n. 2, p. 539-563, 2020.

LUQUE, J. V. D., et al. **A aplicabilidade da tecnologia 5G no contexto da Indústria 4.0: impulsionando IoT, IA, computação em nuvem e segurança cibernética**. Revista Brasileira de Mecatrônica, v. 6, n. 3, p. 53-78, 2024.

MACHADO, J. L.; WOLFF, M. G. C.; RODRIGUES, A. S. V.; TAKENAKA, D. C.; BENAC, M. A. **Modelo de avaliação de maturidade da indústria 4.0 –estudo de caso em um centro de distribuição de medicamentos na Baixada Fluminense/RJ**. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, v. 2, n. 2, p. 222-254, 2021.

MARCATTI, J. P., et al. **Indústria 4.0 e o Gerenciamento de Produção através do EPM Automático: Revisão Bibliográfica**. Prospectus (ISSN: 2674-8576), v. 6, n. 2, p. 128-160, 2024.

MATA, A.; ALMEIDA, S. **Automação laboral e as novas relações trabalhistas: perquirições introdutórias da proteção jurídica do trabalhador**. Argumenta Journal Law, n. 32, p. 155-174, 2020.

MELO, R. **A indústria 4.0 e seus impactos**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Centro Multidisciplinar de Angicos. Angicos, Rio Grande do Norte, 2020.

MONTEIRO, M. A. et al. **Projeto de uma Nova Linha de Produção de Indústria 4.0, com Ênfase na Mão de Obra Humana e Sistemas Robóticos, Baseado em Indicadores do Método de Simulação por Gêmeos Digitais**. ARACÊ, v. 7, n. 1, p. 2-26, 2025.

MURO, M.; MAXIM, R.; WHITON, J. **Automation and artificial intelligence: how machines are affecting people and places**. Metropolitan Police Programa. Disponível em: <https://www.brookings.edu/research/automation-and-artificial-intelligence-how-machines-affect-people-and-places/>. Acesso em: 28 out 2021.

NASCIMENTO, J. K. L. **Competências 4.0: para atuar nas indústrias em transformação digital**. Editora Dialética, 2025.

NEVES, T. M. S. **Virtualização de processos na Indústria 4.0**. 2021. Tese de Doutorado.

OLIVEIRA JÚNIOR, L. **Modelo de maturidade para a indústria 4.0 para PME's brasileiras: um estudo de caso em uma indústria de ração animal**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) –Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, Pato Branco, 2018.

OLIVEIRA, E. S. et al. **Automação nos Processos Industriais: Processo de Implementação e o Papel do Gestor de Tecnologia da Informação**. Prospectus (ISSN: 2674-8576), v. 6, n. 1, p. 153-203, 2024.

PEDROSO, A. R. et al. **Gestão do conhecimento e a Indústria 4.0: o papel do gestor da produção industrial neste novo contexto**. Prospectus (ISSN: 2674-8576), v. 6, n. 1, p. 578-615, 2024.

PICCHINI, A. P. T.; SANTOS, J. C. S.; LOGIUDICES, R.; LUCATO, W. Z. **Indústria 4.0: barreiras para implantação na indústria brasileira**. Exacta, v. 18, n. 2, p. 278-292, 2020.

PINTO, L. H. A.; LIMA, O. P.; MADURO, M. **Implicações da manufatura avançada na era da indústria 4.0: desafios e oportunidades**. GeSec: Revista de Gestão e Secretariado, v. 15, n. 6, 2024.

RODRIGUES, D. C. S.; BACHEGA, S. J.; TAVARES, D. M.; FERREIRA, T. W.; NOGUEIRA, H. C.; SILVA, N. R. **Identificação de tecnologias afins à indústria 4.0: APL Calçadista de Nova Serrana-MG**. In: AYOUB, J. P. (org.). *Desvendando a Engenharia sua abrangência e multidisciplinaridade*. Guarujá: Editora Científica, 1ª ed., 2021.

SACOMANO, J. B. et al. **Indústria 4.0**. Editora Blücher, 2018.

SANTOS, M.; MANHÃES, A. M.; LIMA, A. R. **Indústria 4.0: desafios e oportunidades para o Brasil**. Anais do X Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe, 2018.

SANTOS, C. C. **Robótica na construção: uma aplicação prática. 2002**. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra.

SANTOS, M. **Manual de geografia urbana**. Edusp, 2008.

SCHULES, M. V. **Proposta de diagnóstico para adoção das tecnologias da indústria 4.0 em um processo produtivo com base em indicadores de sustentabilidade: um estudo de caso**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) –Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

SCHUMPETER, J. **A Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucro, capital, crédito, juros e o ciclo econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial**. Edipro, 2019.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, D. A. **Análise da contribuição da indústria 4.0 para a sustentabilidade: um estudo de caso no segmento ortopédico**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Manufatura) –Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Aplicadas, Limeira, 2020.

SILVA JUNIOR, D. S.; SANTOS, R. C.; SANTOS, I. L. **Inovações da indústria 4.0 na gestão de processos na prestação de serviços na construção civil**. Future Studies Research Journal, v. 12, n. 3, p. 394-415, 2020.

SILVA, E. F. **Mapeamento do fluxo de valor de uma indústria de transformadores de distribuição: um estudo de caso**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SILVA, G. M. et al. **Framework para análise de maturidade em indústria 4.0: roadmap de implementação com foco em Pemex**. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SILVA, L. M. **Design e Indústria 4.0 no Brasil: perspectivas e potencialidades para o desenvolvimento de produtos e serviços na era digital**. 2024. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SIMONE, D. L.; CECCONELLO, I. **Modelo de maturidade aplicado a células de soldagem robotizada: uma proposta baseada no modelo CMMI**. Scientia Cum Industria, v. 8, n. 2, p. 218-229, 2020.SOUZA, J. V. Z;

SINCLAIR, B. et al. **Kit Indústria 4.0**. Autêntica Business, 2020.

SOUSA, J. O. et al. **Automação de redes na indústria 4.0: desafios tecnológicos, econômicos e de segurança na implementação**. Revista Gestão e Conhecimento, v. 19, n. 1, p. e394-e394, 2025.

SOUZA, M. T.; SANTOS, F. C. A. **Competências operacionais e indústria 4.0: revisão sistemática da literatura**. Future Studies Research Journal, v. 12, n. 2, p. 264-288, 2020.

SOUZA, Elaine Maria de Moura. **Desafios e perspectivas da inovação e liderança no Brasil: indústria 4.0 e o Sebratec como programa de consultoria para o desenvolvimento tecnológico**. 2024. 216 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) -- Escola de Direito, Negócios e Comunicação, Goiânia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024.

SOUZA, J. V. O. **Simulações e gêmeos digitais na indústria 4.0: desafios e benefícios para o setor automobilístico**. 2024. 38. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.

SOUZA, P. N. et al. **Metodologia para avaliar nível de maturidade da indústria 4.0 e sua correlação com atributos do metaverso industrial.** ARACÊ, v. 7, n. 1, p. 2817-2840, 2025.

VENANZI, D.; SILVA, O. R.; HASEGAWA, H. L. **Indústria 4.0: estudo de múltiplos casos no setor industrial de Sorocaba-SP.** Revista Científica Hermes, v. 26, p. 137-156, 2020.

VICENTE, Gabriel Gomes. **Transformação digital na engenharia química: Explorando os avanços e desafios na indústria 4.0.** 2024. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.